

XALQ TA'LIMI

ISSN 2181-7839

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

PUBLIC EDUCATION

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2024

6²-son

(Noyabr-Dekabr)

Jurnal 1918-yil dekabr oyidan chiqa boshlagan
O'zMAA tomonidan 2013-yil 4-martda qaytadan ro'yxatga olinib, 0104-raqamli guvohnoma berilgan.

TOSHKENT

TA'LIM VA TARBIYA NAZARIYASI		
R. Yarmatov	4	Bo'lajak tarix fani o'qituvchisini kasbiy-metodik tayyolashda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati
J. Nabiev	8	Axborot ochiqligini ta'minlash, fuqarolar siyosiy ongi va mafkurasini manipulyasiyasining oldini olish texnologiyalari
N. Nurmatova	14	O'quvchi-qizlarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish omillari
Ch. Madiyeva	20	Innovatsion ta'lim muhitida maktab o'quvchilarining algoritmik qobiliyatini rivojlantirishning amaliy ahamiyati
N. Usmonov	23	Talabalarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish tamoyillari
X. Rajabova	28	O'qituvchi kasbiy kompetensiyasini shakllantirish aspektlari
O. Musurmonkulova	33	Yoshlarning mafkuraviy immunitetini oshirish hamda kitobxonlikka jalb etish – muammo va yechimlar (Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asari asosida)
Sh. Sultanova	38	Jamiyatda xotin-qizlar faolligiga ijtimoiy-demografik omillarning ta'siri
D. Nurmanova	44	Sinf rahbarlik faoliyatida kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati (Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari misolida)
M. Raxmonaliyeva	48	Texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalari talabalarida mediokompetentlikni rivojlantirish (Ingliz tili o'qitish misolida)
G. Yaxshiboyeva	52	Global integratsiyalashuv davrida paramedisina sohasidagi ta'lim dasturlarining xalqaro standartlarga moslashuvi bilan bog'liq qiyinchiliklar
TA'LIM VA TARBIYA METODIKASI		
G. Rasulova	57	Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati
M. Ibodova	60	Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti
B. Abdurasulova	64	Umumiy o'rta ta'lim maktabida chizmachilik fanini sifatli o'qitilishining tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari
Sh. Ermatova	69	Tarjima nazariyasi va amaliyotining muhim muammolari, tarjimonlik faoliyati tahlili (Erkin Vohidov – shoir, dramaturg, tarjimoni va davlat arbobi asarlari asosida)
Q. Abdiyeva	72	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda 4k ko'nikmalarini rivojlantirishga metodik tayyorgarlik
Sh. Bekmuratova	76	Chet tillarni o'qitishda turli xil metodikalar bilan tildagi buzilishlarning o'zaro aloqasi
G. Jovliyeva, X. Boqiyev	79	Aniq fanlarga ixtisoslashgan maktablarda matematika fanini o'qitish texnologiyasi
ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI		
B. Xakimova	82	Gender kontekstida o'smirlarning o'z-o'zini rivojlantirishida ijtimoiy-emotsional o'qitish (social emotional learning "Sel") ning o'rni

MILLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

N. Ismailova	86	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini muloqotga o'rgatish jarayonida badiiy asarlardan foydalanishning ahamiyati
---------------------	----	---

TA'LIMDA MENEJMENT

M. Mo'minova	90	Umumiy o'rta ta'limda liberal boshqaruv tizimi (Mulohaza, taklif va tavsiyalar)
---------------------	----	---

N.R.Maxamadjanova	95	Raqamlashtirish davrida umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshqaruv transformasiyasi
--------------------------	----	---

TA'LIMDA MONITORING

A. Sayfullaev	100	Banklarda asosiy vositalar hisobi va auditini takomillashtirish
----------------------	-----	---

X. Kamolov	102	Muddati o'tgan debitor va kreditor qarzlari auditi
-------------------	-----	--

KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH

P. Xolmatov, M. Choriyeva	105	Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishni samarali tashkil etish va takomillashtirish
--------------------------------------	-----	--

JISMONIY TARBIYA VA SPORT

A. Izzatullayev, S. Alimjonova	110	Yosh dzyudochilar organizmiga gormonlarning ta'sirlarini o'rganish ahamiyati (Pisixofizologik va biyoximik tajribalar)
---	-----	--

MAKTABGACHA TA'LIM

U. Xalmonov	117	Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining boshqaruv tizimida zamonaviy yondashuv mexanizmlari
--------------------	-----	--

HUQUQ VA HUQUQIY TARBIYA

Sh. Namazov	120	Ta'lim oluvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishda ota-onalarning o'rni
--------------------	-----	--

ATROA-MUHIT MUHOFAZASI VA EKOLOGIK XAVFSIZLIK

Sh. Mavlonov	123	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy-iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish bo'yicha ta'lim-tarbiya tizimini samarali tashkil etishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlari
---------------------	-----	--

PSIXOLOGIYA

Sh. Xo'jamberdiyeva	127	Uzluksiz ta'limda kognitiv faoliyat tushunchasi, uning pedagogik-psixologik mohiyati
----------------------------	-----	--

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

З. Тураходжаева	132	Роль художественного творчества в нравственном воспитании младших школьников
------------------------	-----	--

С. Казакбаева	135	Проявление техники невербальной коммуникации в деловом общении
----------------------	-----	--

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

M. Artikova, M. Toxirova	139	Improving the schedule of "4+2" in the teaching of special subjects, that is, 4 days of lessons in an educational institution, 2 days in organizations (Maxsus fanlarni o'qitishda, "4+2" ya'ni, darslarning 4 kuni ta'lim muassasasida, 2 kuni tashkilotlarda tartibini takomillashtirish)
-------------------------------------	-----	---

Umid XALMONOV,

O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish respublika
ilmiy-metodik markazi bosh mutaxassisi

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING BOSHQARUV TIZIMIDA ZAMONAVIY YONDASHUV MEKANIZMLARI

Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv tizimida zamonaviy yondashuv mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan metodika mazmuni bayon etilgan.

Tayanch so'zlar. Intellektual, boshqaruv ko'nikmalari, ijtimoiy-pedagogik, pedagogik boshqaruv, kompetent, elektron hujjat.

В статье изложено содержание разработанной методики формирования механизмов современного подхода в системе управления руководителями дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова. Интеллектуальный, управленческие навыки, социально-педагогический, педагогический менеджмент, компетентный, электронный документ.

The article describes the content of the methodology developed for the development of modern approach mechanisms in the management system of heads of preschool educational organizations.

Key words. Intellectual, management skills, socio-pedagogical, pedagogical management, competency, electronic document.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosi bo'lgan islohotlarni amalga oshiruvchi rahbar kadrlar boshqaruv kompetensiyalarini yuksaltirish raqobatbardosh ustunliklarning asosi hisoblanadi. Rahbar kadrlarda boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda ikki muhim vazifa, ya'ni strategik jihatdan inson kapitalini rivojlantirish, taktik jihatdan bozor iqtisodiyoti talablariga mos bilim va malakalarni shakllantirishga e'tibor qaratish lozim.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari o'z faoliyatida zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanishga katta e'tibor qaratmoqda. Ta'lim tizimining ushbu bosqichi bolalarning intellektual, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishi uchun mustahkam asos bo'lib, rahbarlarning boshqaruv ko'nikmalari bu jarayonning samaradorligini belgilaydi.

Pedagogik nazariyada ijtimoiy-pedagogik tizimning asosiy maqsadi – shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni shakllantirishdan iborat. Ijtimoiy-pedagogik tizimlarning funksional xususiyatlariga maqsadlarning mavjudligi, o'zaro ta'sirchanligi, ochiqlik, o'z-o'zini tashkil etish va rivojlantirish kiradi. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlar esa maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun ham dolzarb ekanligini qayd etib o'tish kerak. Shunga asoslanib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda yetakchi yondashuvlar murakkab ta'limni tizim sifatida ko'rishga, uni o'zaro bog'liq elementlar to'plami sifatida talqin qilishga va ajralmas obyektning asosiy xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

Pedagogik boshqaruv ijtimoiy boshqaruvning muhim qismi hisoblanib, o'z

maqsadi, predmeti, manbalari va tarkiblariga egadir.

Ayrim tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv kompetensiyasi – bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorning boshqaruv funksiyalarini professional ravishda bajarishga tayyorligi va qobiliyatini belgilab beruvchi, bilimlarni, qadriyatlarni, kommunikativ va tashkiliy-uslubiy faoliyat tarkibiy qismlarining yig'indisidagi ajralmas shaxsiy-kasbiy tavsif bo'lib, bu boshqaruv vazifalarini samarali olib borishni ta'minlashligi ko'rsatib o'tilgan.

Boshqarish ma'lum bir obyektga tashkiliy, rejali, tizimli ta'sir ko'rsatish demakdir. Ta'lim muassasasining pedagogik faoliyatini boshqarish deb esa pedagogik jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, natijalami nazorat va tahlil qilishga aytiladi. Ta'lim tashkilotlarini boshqarish tushunchasi ta'lim tashkilotlarining menejmenti nazariyasi bilan boyitildi. Menejment nazariyasi xodimlarga nisbatan ishonch, ularning umumli mehnat qilishlari uchun sharoit yaratish hamda o'zaro hurmat bilan tavsiflanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining kompetentli rahbari kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini yuqorida darajada amalda qo'llashi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega hamda boshqaruvning zamonaviy usullarini o'zlashtirganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvni uchta asosiy turini ajratish mumkin:

- ta'lim-tarbiyaning konseptual rejadagi masalalari (ta'lim-tarbiyani uzoq muddatli rejalashtirish, istiqboli bilan bog'liq strategik vazifalar);

- ta'lim tarbiya jarayonini texnik va texnologik ta'minoti bilan bog'liq masalalar (yangi ta'lim texnikasi va texnologiyalarni yaratish hamda amliyotga keng joriy qilish);

- pedagogik faoliyatni ta'minlash bilan bog'liq masalalar (kadrlar masalasi, pedagogik jamoalardagi ijtimoiy-pedagogik muhitni hisobga olish va boshqalar).

Zamonaviy boshqaruv tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, elektron hujjat almashinuvi, masofaviy monitoring tizimlari va onlayn platformalar orqali tarbiyalanuvchilar va ota-onalar haqidagi ma'lumotlarni boshqarish, xodimlarning faoliyatini kuzatish, baholash, ta'lim dasturlarini yanada interaktiv qilish imkoniyati yaratiladi.

Rahbarlar zamonaviy boshqaruvda uzoq va qisqa muddatli strategik rejalashtirishni amalga oshirish orqali tashkilot faoliyatini rivojlantirishi zarur bo'lgan quyidagi jarayonlarni inobatga olish maqsadga muvofiq:

- ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan maqsadlar belgilash;

- resurslarni samarali taqsimlash;

- o'qituvchilar va tarbiyachilar malakasini oshirish dasturlarini ishlab chiqish.

Ta'lim tashkilotlarini boshqarish sohasidagi bir qator nazariy ishlarda, pedagogik boshqaruv global aloqa tamoyillariga asoslangan, jamiyat maqsadlari erishishiga olib keladigan shakllar va texnologiyalar, maxsus tashkiliy xususiyatlar to'plami bilan tavsiflangan boshqaruv faoliyat turi sifatida belgilanadi.

Muvaffaqiyatli rahbar zamonaviy boshqaruv usullarida liderlik ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Bunda jamoani birlashtirishi va maqsad sari yetaklashini talab etadi. Samarali liderlik uchun jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish, xodimlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion fikrlarni rag'batlantirish alohida e'tiborga olinadi.

Zamonaviy boshqaruv tizimida bolalarga qaratilgan yondashuv muhim ustuvorlik kasb etadi. Har bir bolaning individualligini inobatga olish va ularga qulay o'quv muhiti yaratish maqsadida yangi pedagogik metodlardan foydalanish, rivojlanish

imkoniyatlarini kengaytirish, psixologik xizmatlarni takomillashtirishga muhim ahamiyat kasb etishi zarur.

Rahbarlarning faoliyatida tahlil va monitoring jarayonlarini yo'lga qo'yish zamonaviy boshqaruv tizimining ajralmas qismidir. Bu orqali tashkilot faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi, ta'lim sifatini doimiy ravishda baholab borilishi, o'zgarishlar kiritish uchun kerakli qarorlarni qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini qo'llash orqali tashkilotning samaradorligini oshirishi, bolalar uchun sifatlari ta'lim muhitini yaratishi va ota-onalarning ishonchini qozonishi mumkin. Zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining qo'llanilishi nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatda kelajak avlodni yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariga boshqaruv usullarini qo'llash uchun ham ta'lim muassasasini boshqarish fanining asosiy nazariy tamoyillari va pedagogik boshqaruv g'oyalari, pedagogik jamoaning har bir a'zosini bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djurayev R.H, Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti "Voris-nashriyot". T.: – 2006-yil.
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2017-yil.
3. Xamdamova M.T. Malaka oshirish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiya avtoreferati. 2020-yil.
4. Atamuratov M.U. "Rahbar va boshqaruv kadrlari institutsional tizimining yangilanish mexanizmlari" // Buxoro davlat universiteti "Ilmiy axboroti", 2020-yil №2 son.
5. Esanova S. "Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash", T.: 2021.

Bosh muharrir:

Mahmudov Sarvar Yuldashevich

Bosh muharrir o‘rinbosari;

Mas’ul kotib:

Suyarova Lutfiya Muxiddinovna

Bosh dizayner – badiiy muharrir:

Mamasoliyev Akbarali Hamzayevich

TAHRIR HAY’ATI:

Xilola UMAROVA, Risboy JO‘RAYEV, Xolboy IBRAGIMOV, G‘ayrat SHOUMAROV, Ulug‘bek INOYATOV, Oynisa MUSURMONOVA, Shukurullo MARDONOV, Saidaxbor BULATOV, Ulfat MAHKAMOV, Barno ABDULLAYEVA, Dilyara SHARIPOVA, Lola MO‘MINOVA, Maqsudjon YULDASHEV, Nilufar ISAQULOVA, Mirodijon BARATOV, Muhabbat MIRSALIYEVA, Bahodir MA‘MUROV, Yashin ISMANDIYAROV, Sharibboy ERGASHEV, Alisher UMAROV, Shaxnoza XALILOVA, Muhayyo UMARALIYEVA

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sobitxon TURG‘UNOV, Nargiza RAXMANKULOVA, Kamola RISKULOVA, Islom ZOKIROV

Tahririyat manzili:

Toshkent shahar Shayhontoxur tumani Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
E-mail: xalq_talimi@xtv.uz Tel: (0 371) 231-16-51, Faks: 231-16-52
t.me/xalqtalimi_jurnali. http://t.me/xalq_talimi_jurnali.

Jurnalga yuborilgan maqolalarga javob qaytarilmaydi, jurnalda e‘lon qilingan maqolalardan olingan matnlar “Xalq ta‘limi” ilmiy-metodik jurnalidan olindi, deb ko‘rsatilishi shart.

Jurnal 2015-yil 20-martdagi 214/2-sonli qarori bilan OAK ilmiy nashrlari ro‘yxatiga kiritilgan.

“TAFAKKUR NASHRIYOTI” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Shayhontoxur tumani, Navoiy ko‘chasi, 30-uy

Bosishga ruxsat etildi: __.__.____-y. Qog‘oz bichimi 70x100 1/16. Ofset bosma usuli.
Shartli b.t. 12,0. Adadi ____ nusxa. – buyurtma.
Bahosi kelishilgan narxda.

Ushbu songa mas’ul – Isakulov Rustam Mamirovich

Jurnalga taqdim etilgan barcha materiallar <https://rustxt.ru/antiplagiat> sayti hamda https://t.me/check_antiplagiat_bot da monitoring qilinadi.

© “Xalq ta‘limi” jurnali, 2024.